

Ανάδειξη της ιστορικής αξίας των μνημείων με μια έξυπνη unplugged προσέγγιση: Ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων για την πόλη που μαθαίνει

Τρικόλη Μαρία

Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, mariatrik@gmail.com

Τρικόλης Κωνσταντίνος

ΜEd Διδακτολογία. ΜΑ Εφαρμοσμένης Κλινικής Κοινωνιολογίας, ΠΕ03, ΠΕ86
trikalis@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Για την κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των διαφόρων εφαρμογών της, απαιτείται περισσότερη συζήτηση όταν χρησιμοποιούνται τα μνημεία ως εργαλεία διδασκαλίας. Όμως, παρά την ευρεία διεπιστημονική προσέγγιση που χρησιμοποιείται στα σχολεία, υπάρχει ένα ερευνητικό κενό σχετικά με την οικογενειακή προσέγγιση σε περιβάλλοντα μάθησης έξυπνων πόλεων. Η παρούσα πρόταση περιγράφει μια στρατηγική διδασκαλίας για την ανάδειξη της ιστορικής σημασίας των μνημείων. Οι επιστημονικές θεωρίες της παιδαγωγικής Freinet, του θεάτρου φόρουμ και της κριτικής παιδαγωγικής υποστηρίζουν τη διδακτική μεθοδολογία. Συνδυάζοντας ταυτόχρονα τη γλώσσα και την ιστορία, η μέθοδος αξιοποιεί τις γωνίες πολυαισθητηριακής μάθησης. Εκτός από τη θεματική χρήση της γλώσσας, στη γραφή και την ανάγνωση, το σχέδιο μαθήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης "Γλωσσικό ταξίδι στο χρόνο" αξιοποιεί τη διαδραστική δραματοποίηση. Μέσω του θεάτρου φόρουμ, οι μαθητές μοιράζονται τις ιστορίες τους και τροποποιούν το σενάριο ως απάντηση στην ανατροφοδότηση του κοινού. Οι μεγαλύτεροι μαθητές δημιουργούν ζωντανές βιβλιοθήκες όπου επαγγελματίες και πρόσφυγες μπορούν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, μέσω διαδραστικής αφήγησης, ενώ οι μικρότεροι μαθητές χρησιμοποιούν παντομίμα και παγωμένες εικόνες. Το παραδειγματικό μεντορικό σχέδιο της μελέτης - "κυνήγι θησαυρού με το microbit"- εξέτασε τις αντιδράσεις των μαθητών Γυμνασίου στη χρήση διαφορετικών τεχνικών, για την κατανόηση της χωροχρονικής πτυχής της ιστορικής σημασίας των μνημείων. Όπως αναμενόταν, το επίπεδο εμπλοκής και ενδιαφέροντος των μαθητών ήταν υψηλό και οι ικανότητες κριτικής σκέψης, επικοινωνίας και παρουσίασης βελτιώθηκαν. Οι μαθητές προώθησαν την εκπαίδευσή τους με βάση τον τόπο και την ενεργό εμπλοκή της κοινότητας με την πόλη, μεταδίδοντας στην οικογένεια τις γνώσεις τους για την ιστορία και την πολιτιστική ευαισθησία. Με την αλληλεπίδραση με θέματα κοντά στα σημαντικά ενδιαφέροντα των μαθητών, η προτεινόμενη προσέγγιση βελτιώνει τη μάθηση, προσκαλώντας τους μαθητές να ενεργούν ως θεατές, αφηγητές και σεναριογράφοι. Η unplugged στρατηγική διδασκαλίας αντιμετωπίζει την έλλειψη των υλικών εμβυθισμένης μάθησης που απαιτούνται από τα ΑΠΣ, ενώ προσφέρει στους μαθητές αυθεντική μάθηση για το παρελθόν και το παρόν της κοινότητάς τους.

Λέξεις – κλειδιά: Πολιτιστική κληρονομιά, Διδακτικές στρατηγικές, unplugged μάθηση, μάθηση βάσει τόπου

ABSTRACT

To understand cultural heritage and its various applications, more discussion is needed when using monuments as teaching tools. However, despite the broad interdisciplinary approach used in schools, there is a research gap on the family approach in smart city learning environments. This proposal describes a teaching strategy for highlighting the historical significance of monuments. The scientific theories of Freinet pedagogy, forum theatre and critical pedagogy support the teaching methodology. Combining language and history simultaneously, the method exploits the multisensory learning angles. In addition to the interdisciplinary use of language, in writing and reading, the primary school lesson plan "Language Journey in Time" utilises interactive dramatisation. Through forum theatre, students share their stories and modify the script in response to audience feedback. Older students create living libraries where professionals and refugees can interact with each other through interactive storytelling, while younger students use pantomime and frozen images. The exemplary mentorial design of the study - "treasure hunt with the microbit" - examined the reactions of high school students to the use of different techniques for understanding the spatio-temporal aspect of the historical significance of monuments. As expected, the students' level of engagement and interest was high and their critical thinking, communication and presentation skills improved. Students promoted place-based education and active community engagement with the city, passing on their knowledge of history and cultural sensitivity to their families. By interacting with topics close to students' important interests, the proposed approach enhanced learning by inviting students to act as viewers, storytellers, and writers. The unplugged instructional strategy addresses the lack of immersive learning materials required by curricula while providing students with authentic learning about their community's past and present.

Keywords: Cultural heritage, Teaching strategies, unplugged learning, place-based learning

1. Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια, οι εμβυθιστικές και μικτές τεχνολογίες πραγματικότητας (VR, AR, MR, XR) έχουν κερδίσει την προσοχή ως ισχυρά εργαλεία για την ενίσχυση της εκπαίδευσης, αφού παρέχουν μοναδικές ευκαιρίες για διαδραστικές εμπειρίες μάθησης. Οι δυνατότητες των εφαρμογών εικονικής, επαυξημένης και μικτής πραγματικότητας μπορούν να οδηγήσουν στη βελτίωση της απόκτησης γνώσης και της συνολικής μαθησιακής εμπειρίας, καθώς δύναται να αυξάνεται το δυναμικό αξιοποίησης της τεχνολογίας στην ιατρική εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στην προσομοίωση (Gerup et al., 2020). Η περιορισμένη πρόσβαση σε απαραίτητο εξοπλισμό αποτελεί κύρια αδυναμία για πολλές χώρες. Πολλά σχολεία, ειδικά εκείνα με περιορισμένους προϋπολογισμούς, μπορεί να μην έχουν τα οικονομικά μέσα να επενδύσουν σε ακριβές συσκευές. Όμως, υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για εφαρμογή της μικτής και εικονικής πραγματικότητας στα σχολεία, καθώς παρέχονται πολύτιμες γνώσεις σχετικά με την προσβασιμότητα των πόρων εικονικής πραγματικότητας στους μαθητές με θετικό αντίκτυπο στα κίνητρα για μάθηση. Υπογραμμίζεται η ανάγκη αυτή καθώς η δυνατότητα της εικονικής πραγματικότητας μπορεί να ενισχύσει τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα κίνητρα των μαθητών σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια, να βελτιώσει τη μάθηση και την απόκτηση γνώσης (Su et al., 2022).

Ασυνέπειες του νέου Προγράμματος Σπουδών: Οι δεξιότητες της εικονικής πραγματικότητας (VR) στην παροχή εξαιρετικών πλεονεκτημάτων ως εκπαιδευτικής τεχνολογίας και μαθησιακού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η χημεία όπου οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να εμπλακούν σε χωρικές δεξιότητες, χρήζουν εφαρμογής, ανάπτυξης και διδακτικής δοκιμής στο πεδίο (Edwards et al., 2018). Για αυτό το λόγο, η αξία της πρόβλεψης ικανοτήτων που θα είναι σημαντικές για τους μαθητές και οι τρόποι που θα αποκτηθούν σε ένα μαθητοκεντρικό εικονικό περιβάλλον μάθησης, ευθυγραμμίζεται με την ανάγκη για απόκτηση χωρικών δεξιοτήτων, παρά την απουσία του κατάλληλου εξοπλισμού (Neifachas et al., 2022).

Πρόσβαση σε εμπειρίες Immersive και Mixed Reality χωρίς να απαιτείται σχολικός εξοπλισμός: Τα εμπόδια στη χρήση της εκπαίδευσης προσομοίωσης, συμπεριλαμβάνουν το κόστος του εξοπλισμού, γεγονός που μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση στους μαθητές (Wong et al., 2017). Παρόλα αυτά, η εκπαίδευση των νεαρών μαθητών στην προσομοίωση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και μαθησιακών διαδρομών με χρήση της unplugged προσέγγισης, θεωρείται σημαντική επίκτητη δεξιότητα για την παρούσα έρευνα, λόγω ακριβώς αυτής της εκπαιδευτικής πραγματικότητας: της έλλειψης κατάλληλου εξοπλισμού.

Προβληματική: Ένας λόγος προκλήσεων των ΑΠΣ, για την αναγνώριση και την εκτίμηση της ιστορικής σημασίας των μνημείων, είναι η ανεπαρκής χρήση της χωρικής εκπαίδευσης μέσω μνημείων στην τάξη.

Ερευνητική υπόθεση: Ο σχεδιασμός ενός σεναρίου unplugged προσέγγισης με στρατηγικές μάθησης που εμπλέκουν τη μάθηση βάσει τόπου και την επίλυση προβλήματος κοντά στα σημαντικά ενδιαφέροντα των μαθητών, θα προσφέρει ένα ποιοτικό μάθημα μεταδίδοντας τη γνώση αυτή στην οικογένεια και στην εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης.

Ερευνητικά ερωτήματα:

1. Πώς μπορούν τα ιστορικά κτίρια να χρησιμοποιηθούν στην τάξη για την αναγνώριση και την ανάδειξη της ιστορικής σημασίας των μνημείων;
2. Πώς ενισχύονται οι ικανότητες επικοινωνίας, παρουσίασης και κριτικής σκέψης των μαθητών μέσα από τα σημαντικά τους ενδιαφέροντα;

Καινοτομία: Η εκπαίδευση στην πόλη εξελίσσεται μέσω της οικογενειακής συμμετοχής και διδακτικών σεναρίων αυθεντικής μάθησης. Δημιουργείται έτσι μια κοινότητα μάθησης από τα πρώτα σχολικά χρόνια, προσφέροντας καινοτομία στην “πόλη που μαθαίνει” ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ οικογένειας και εκπαίδευσης.

Ερευνητική ανάγκη: Η ανεκμετάλλευτη χρήση ιστορικών μνημείων στις τάξεις δημιουργεί την ανάγκη για επιπλέον έρευνα, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανά οφέλη από την οικογενειακή προσέγγιση στα μαθησιακά περιβάλλοντα έξυπνων πόλεων, δηλαδή της μάθησης βασισμένης στον τόπο (PBE).

Σκοπός: Η παρούσα πρόταση παρουσιάζει μια στρατηγική διδασκαλίας που στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορικής σημασίας των μνημείων, μέσω εκπαιδευτικών σεναρίων.

1.1 Βιβλιογραφική αναδίφηση

Με τη βιβλιογραφική αναδίφηση επιχειρείται μια καταγραφή της έρευνας σχετικά με την εικονική πραγματικότητα και την χωρική εκπαίδευση (PBE, Place Based Education), δηλαδή της εκπαίδευσης βασισμένης στον τόπο. Η αξιοποίηση των μνημείων στην τάξη, μέσω εκπαιδευτικών σεναρίων που προτείνονται και αναπτύσσονται στη μεθοδολογία, προκρίνει την παρούσα έρευνα ως καινοτόμα για την εκπαιδευτική πρακτική και τον αναστοχασμό της εκπαιδευτικής κοινότητας για ανάλογες διατρέξεις εκπαιδευτικών μονοπατιών, απουσία κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Πως μπορεί να γίνεται χρήση των ιστορικών “χώρων” στην τάξη για την αναγνώριση και την εκτίμηση της ιστορικής σημασίας των μνημείων;

Η χρήση των μνημείων στην τάξη για την αναγνώριση και την εκτίμηση της ιστορικής τους σημασίας απαιτεί μια πολύπλευρη προσέγγιση. Ο Knochel (2021) τονίζει τη δυνατότητα των μνημείων να εμπλέκουν τους μαθητές σε στοχασμούς με βάση τις τέχνες σχετικά με τον δημόσιο χώρο, την ταυτότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς ενισχύεται η κατανόησή τους για την ιστορία μέσω των τεχνουργημάτων και των αφηγήσεων που αναπτύσσονται στην ολομέλεια (Knochel & Jordan, 2021). Παρομοίως, τα χωροταξικά παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εμπλοκή των μαθητών με την πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργώντας διαδραστικές και καθηλωτικές μαθησιακές εμπειρίες (Malegiannaki & Daradoumis, 2017). Αυτές οι προσεγγίσεις μπορούν να συμβάλλουν συλλογικά στην αναγνώριση και την εκτίμηση της ιστορικής σημασίας των μνημείων στην τάξη, διότι οι σωματικές εμπειρίες της αίσθησης του «κοινού χώρου» φαίνεται να αλληλεπιδρούν με τα συναισθήματα του ανήκειν και της ιδιοκτησίας στη μάθηση (Lindén

et al., 2019). Εξάλλου, η εκπαίδευση που βασίζεται στον τόπο μπορεί να εμβαθύνει την αίσθηση του τόπου και το αντίστροφο (Sun et al., 2016). Από την άλλη, η συνεργασία μεταξύ φορέων και εκπαιδευτών μάθησης με βάση τον τόπο (Place Based Education, PBE) έχει τη δυνατότητα να προωθήσει πολλές δυνατότητες όσον αφορά την εκμάθηση και τη φροντίδα για την πλούσια οικολογία, την ιστορία και τον πολιτισμό ενός δεδομένου τόπου (Dean, 2021).

Η ενσωμάτωση των εννοιών των έξυπνων πόλεων στα εκπαιδευτικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της οικογενειακής προσέγγισης, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το μέλλον. Η δημιουργία αποτελεσματικών συνεργασιών οικογένειας-σχολείου είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των μαθητών, καθώς η ενσωμάτωση της δημιουργικότητας στο σχολικό περιβάλλον μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω τα μαθησιακά αποτελέσματα (Ahmadi et al., 2019). Μία άλλη προοπτική στα σχολεία είναι η διεπιστημονική μάθηση που βασίζεται στο STEM καθώς έχει επηρεάσει τις αλλαγές στην εκπαίδευση εδώ και δεκαετίες (White & Delaney, 2021). Καθώς η παιδαγωγική εμπνευσμένη από την τέχνη μπορεί να συμβάλει στην ολιστική ανάπτυξη των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα της πρώιμης παιδικής ηλικίας (Khanh et al., 2023), η εκπαίδευση που βασίζεται στον τόπο με κοινωνικά κριτικό προσανατολισμό συμβάλλει στην ένταξη, τη συμμετοχή και τη χειραφέτηση των παιδιών στις κοινότητές τους (Tsevreni & Panayotatos, 2011). Η ανάπτυξη διεπιστημονικών δεξιοτήτων, γνώσεων και αξιών χρειάζεται υγιείς παιδαγωγικές εμπειρίες και ομαδικές εμπειρίες που θα παρέχουν στους μαθητές αυθεντικούς τρόπους συμμετοχής στη διεπιστημονική πρακτική για μάθηση που βασίζεται σε προκλήσεις (Beemt et al., 2020). Από την άλλη, η παρουσίαση των σχολικών βιβλίων της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει μετατοπιστεί από την εθνική εστίαση σε εστίαση στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, και η κοινωνική μάθηση και η συμμετοχή φαίνεται να είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στη διακυβέρνηση των φυσικών πόρων (Bellaubi & Lagunov, 2020). Μια έννοια που χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύσει την αποδοχή και την ταυτότητα από την τοπική κοινότητα είναι η κοινωνική ιδιότητα του πολίτη είναι (Ismail et al., 2017). Επίσης, οι τοπικές ιστορικο-πολιτιστικές ανέσεις μπορεί να λειτουργήσουν ως παράγοντας έλξης που συσχετίζεται θετικά με την τοπική δημιουργική οικονομία (Kourtit & Nijkamp, 2019). Ο Duthilleul (2018) αναφέρεται στην αξία της συμμετοχής της σχολικής κοινότητας στη διαδικασία σχεδιασμού, η οποία θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει τις οικογένειες στο ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον της έξυπνης πόλης (Duthilleul et al., 2018). Η ανταλλαγή γνώσεων σε μια έξυπνη πόλη είναι επιτακτική ανάγκη για καλύτερες επιδόσεις σε πολλές πτυχές της έξυπνης πόλης (Sadeh et al., 2020). Πρόσφατα, η βαθιά μάθηση για δεδομένα έξυπνων πόλεων έχει προσελκύσει την προσοχή της ερευνητικής κοινότητας (Chen et al., 2019), ενώ η χρήση των ΤΠΕ και η συνεργασία μη ακαδημαϊκών ειδικών παρατηρήθηκε για την περαιτέρω προώθηση και προβολή των μαθητών πέρα από το ακαδημαϊκό περιβάλλον (Domínguez-Amarillo et al., 2018). Έτσι, η αστική πληροφορική παρέχει μια καινοτόμο ευκαιρία για τον εμπλουτισμό του τόπου μάθησης των μαθητών εντός της πόλης.

1.2 Κριτική σκέψη και μάθηση

Πως αναπτύσσονται οι ικανότητες επικοινωνίας, παρουσίασης και κριτικής σκέψης στα σημαντικά ενδιαφέροντα των μαθητών;

Ένας συνδυασμός ελκυστικών δραστηριοτήτων, αποτελεσματικής διδασκαλίας και διαδραστικών τεχνικών μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν αυτές τις κρίσιμες δεξιότητες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους. Έρευνες έχουν δείξει ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης διευκολύνεται με την τοποθέτηση των μαθητών σε καταστάσεις όπου οι δεξιότητες αυτές ενθαρρύνονται και εκτιμώνται (Khan, 2017). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω μαθητοκεντρικών μαθησιακών προσεγγίσεων, όπως η ομαδική εργασία και οι συζητήσεις μεταξύ ομοτίμων (Alosaimi, 2013). Από την άλλη, έχει διαπιστωθεί ότι η ζωντανή μάθηση βάσει έργων υποστηρίζει την ανάπτυξη τεχνικών και μετα-δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής σκέψης και της επικοινωνίας (Rohm et al., 2021). Επιπλέον, η μάθηση με βάση την έρευνα, η οποία περιλαμβάνει ενεργητική και συνεργατική μάθηση, έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την προπτυχιακή εκπαίδευση βελτιώνοντας τις γραπτές και προφορικές δεξιότητες, τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και τη συνεργατική εργασία (Li, 2015). Έτσι, η ενσωμάτωση των σημαντικών ενδιαφερόντων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, παρουσίασης και κριτικής σκέψης. Επιπρόσθετα, η διδασκαλία βάσει έργου κρίνεται ένα αποτελεσματικό διδακτικό σύστημα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί για την οργάνωση και την εφαρμογή της διδασκαλίας αφού ενθαρρύνει και την ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (Prodanović & Ganjanović, 2020). Οι δεξιότητες επικοινωνίας, παρουσίασης και κριτικής σκέψης μπορούν να αναπτυχθούν μέσω διαφόρων μεθόδων που ευθυγραμμίζονται με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, μέσω πρακτικών και καινοτόμων μεθόδων, όπως η μεθοδολογία Six Thinking Hats, για την προώθηση αυτών των δεξιοτήτων (Geissler et al., 2012). Ο Liu (2014) επίσης εφαρμόζει τη μέθοδο "Six Thinking Hats" του Edward de Bono για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σκέψης, η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και στις παρουσιάσεις (Liu et al., 2014).

Η τάση των ερευνητών και οι καινοτόμες προτάσεις των για την εκπαιδευτική πρακτική, σχετικά με τη μάθηση κοντά στα σημαντικά ενδιαφέροντα των μαθητών, αναφέρεται συνοπτικά ακολούθως: Ο Singh (2018) τονίζει τη σημασία της διαχείρισης έργων και των δεξιοτήτων συνεργασίας, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν μέσω της πρακτικής εφαρμογής και των έργων του πραγματικού κόσμου που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των μαθητών (αυθεντική μάθηση) (Singh & Jankovitz, 2018). Η Faridah και συν. (2020) τονίζουν τη σημασία της ανατροφοδότησης από τους συμμαθητές τους για την ενίσχυση αυτών των δεξιοτήτων, με τη Faridah να εστιάζει ειδικά στην προφορική επικοινωνία (Faridah et al., 2020). Η Silva (2016) υποστηρίζει περαιτέρω αυτό, τονίζοντας τον ρόλο της αξιολόγησης και της ανατροφοδότησης από ομότιμους στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης (Silva et al., 2016). Ο Rohrbach (2013) ακολουθεί μια ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση, συζητώντας τη χρήση ενός ολοκληρωμένου συστήματος μάθησης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων επαγγελματικής επικοινωνίας, το οποίο θα μπορούσε να προσαρμοστεί στα ενδιαφέροντα των μαθητών (Rohrbach et al., 2013). Έρευνες έχουν δείξει ότι η εκπαίδευση

με θεατρικό παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους ιατρούς (Landry-Wegener et al., 2023). Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από την εξέλιξη της παιδαγωγικής της επικοινωνίας, η οποία έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει τη διδακτική επικοινωνία και την ανάπτυξη της επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες (Feezel, 2018).

2. Μεθοδολογία

Η παρακάτω πρόταση περιγράφει τη διδακτική στρατηγική που αποσκοπεί στην ανάδειξη της ιστορικής σημασίας των μνημείων, χρησιμοποιώντας επιστημονικές θεωρίες παιδαγωγικής όπως η Freinet, το θέατρο φόρουμ και η κριτική παιδαγωγική. Η μέθοδος ενσωματώνει ταυτόχρονα τη γλώσσα και την ιστορία, αξιοποιώντας γωνίες πολυαισθητηριακής μάθησης, με τα καπέλα του Bono. Για την ανάπτυξη του σεναρίου ακολουθούνται διαφορετικά μονοπάτια μάθησης και φάσμα διδακτικών προσεγγίσεων ανάλογα με την ηλικία των μαθητών (πχ Α Δημοτικό, Β Γυμνάσιο). Ως εκ τούτου, μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις του σεναρίου για νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο. Για παράδειγμα οι μικρότεροι μαθητές δύναται να χρησιμοποιούν παντομίμα και παγωμένες εικόνες (νηπιαγωγείο). Οι μεγαλύτεροι μαθητές δημιουργούν ζωντανές βιβλιοθήκες, όπου επαγγελματίες και πρόσφυγες μπορούν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους μέσω διαδραστικής αφήγησης (Λύκειο).

A) "Γλωσσικό ταξίδι στο χρόνο" - διαδραστική δραματοποίηση (Δημοτικό)

Οι μαθητές επιλέγουν τρεις κόμβους -παρελθόν, παρόν και μέλλον- για ένα unplugged εικονικό ταξίδι στο χρόνο, χρησιμοποιώντας ιστορικές φορετές κατασκευές (πχ πανοπλίες και μάσκες) με τα "καπέλα" του Bono. Μέσω του θεάτρου φόρουμ, οι μαθητές μοιράζονται τις ιστορίες τους και τροποποιούν το σενάριο ως απάντηση στην ανατροφοδότηση του κοινού. Συνδυάζοντας ταυτόχρονα τη γλώσσα και την ιστορία, η μέθοδος αξιοποιεί τις γωνίες πολυαισθητηριακής μάθησης (νηπιαγωγείο, δημοτικό, παιδαγωγική Freinet). Πιο αναλυτικά: οι μαθητές σχεδιάζουν τα μονοπάτια μάθησης επιλέγοντας τους κόμβους που θα διατρέξουν και χωρίζονται σε ομάδες θεατών, σχεδιαστών και πρωταγωνιστών. Κατά την παράσταση ο συντονιστής κατευθύνει τη ροή της εξέλιξης του σεναρίου και του ειρημένου λόγου, ενώ το κοινό αλληλεπιδραστικά παρεμβαίνει στην ροή της ιστορίας και στην πλοκή του σεναρίου. Για μεγαλύτερους μαθητές, το σενάριο μπορεί να εμπλέξει και να καλέσει τους κατοίκους της πόλης σε ένα κυνήγι θησαυρού στην πόλη για τη μάθηση βάσει τόπου (Γυμνάσιο, Λύκειο). Αξιοποιώντας την μεθοδολογία Development Education, οι μαθητές αναπτύσσουν ένα επιτραπέζιο και ένα επιδαπέδιο παιχνίδι απτής πραγματικότητας με κάρτες γνώσεων που βασίζονται στην ομαδική επίλυση προβλήματος και στην οδήγηση έργου (σχεδίαση και υλοποίηση του σεναρίου). Με την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων που βασίζονται στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του 2030 επιλέγουν να ασχοληθούν με κοινωνικά προβλήματα (Tangible Games, PBL, PBE). Η προσέγγιση αυτή μπορεί να οδηγήσει κατόπιν τους μαθητές στο πεδίο, στην πόλη, μέσω περιπατητικής τέχνης για να γνωρίσουν τα μνημεία της πόλης (δια βίου μάθηση). Με εικονική περιήγηση, αφού χαρτογραφήσουν τη διαδρομή ψηφιακά ή σχεδιάζοντας σε ένα μεγάλο χαρτόνι στην τάξη τα σημεία που θα επισκεφθούν, ακολουθούν την ομάδα σε εκπαιδευτική εκδρομή, ή

παρασύρουν τους γονείς και τους κατοίκους της πόλης σε περιπατητική διαδρομή σε μια πόλη που μαθαίνει μέσω ερωτήσεων και καρτών που αφορούν τα μνημεία της πόλης.

Β) Παραδειγματική εφαρμογή σε Γυμνάσιο: Ένα παραδειγματικό σενάριο, με τίτλο "Κυνήγι Θησαυρού με το Microbit", εξέτασε τις αντιδράσεις των μαθητών Γυμνασίου στο Ηράκλειο, το 2023, στη χρήση διαφορετικών τεχνικών για την κατανόηση της χωροχρονικής πτυχής της ιστορικής σημασίας των μνημείων, αξιοποιώντας τα microbit ως πομπούς και δέκτες των προσχεδιασμένων σημείων (κόμβοι μάθησης) κατά το κυνήγι του θησαυρού. Ο προγραμματισμός των microbit των περιπατητών παρότρυνε τη χρήση κάρτας πληροφοριών από μια επιλογή 10 γραμμάτων της Αγγλικής γλώσσας. Οι επισκέπτες έπρεπε να επιλέξουν τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις που δημιούργησε η ομάδα σχεδίασης, για να καταφέρουν να συνεχίσουν στον επόμενο κόμβο μάθησης.

Στη διάδραση αυτή οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες διορθωτή, γραφέα, σεναριογράφου καθώς επιλέγουν εδάφια υλικού με γνώσεις από την ιστορία, τη γλώσσα και της επιστήμης. Κατόπιν κατασκευάζουν βενιέτες σε κάρτες τις οποίες χρησιμοποιούν στα παιχνίδια που θα αναπτύξουν ομαδικά. Η μεθοδολογία αυτή μεταφέρεται και επικοινωνείται στο σπίτι του μαθητή για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, και τελικά οι γονείς παρασύρονται στη βιωματική μάθηση, συμμετέχοντας στην αυθεντική μάθηση, στην βιώσιμη πόλη που αξιοποιεί τα μνημεία της ως μανθάνοντες κόμβους, κοινότητες και φορείς γνώσης. Οι μαθητές συμπληρώνουν με την τεχνική αξιολόγησης ομοτίμων, κατάλληλα διαμορφωμένες ρουμπρίκες στην εφαρμογή περιγραφικής αξιολόγησης zelexio, παρέχοντας εποικοδομητικούς σχολιασμούς στις ομάδες σχεδίασης. Επίσης μοιράζονται μέσω powerpoint, συνολική παρουσίαση του έργου στο tedx-θέατρο του σχολείου.

3. Αποτελέσματα και Συζήτηση

Οι μαθητές του Γυμνασίου φάνηκε να εμπλέκονται ενεργά και να επιδεικνύουν βελτιωμένες ικανότητες κριτικής σκέψης, επικοινωνίας και παρουσίασης, ως επίγνωσης και κατανόησης της χωροχρονικής πτυχής της ιστορικής σημασίας των μνημείων. Κατά τις αναστοχαστικές συνεντεύξεις συμπλήρωσαν αξιολογική ρουμπρίκα σχετικά με τα συναισθήματα που ένιωσαν κατά την διαδικασία σχεδίασης και υλοποίησης του σεναρίου. Όπως αναμενόταν, το επίπεδο εμπλοκής και ενδιαφέροντος των μαθητών ήταν υψηλό και οι ικανότητες κριτικής σκέψης, επικοινωνίας και παρουσίασης βελτιώθηκαν. Οι μαθητές προώθησαν την εκπαίδευσή τους με βάση τον τόπο και την ενεργό εμπλοκή της κοινότητας με την πόλη, μεταδίδοντας στην οικογένεια τις γνώσεις τους για την ιστορία και την πολιτιστική ευαισθησία. Το σενάριο unplugged προσέγγισης με στρατηγικές μάθησης, το οποίο ενέπλεξε τη μάθηση βάσει τόπου και την επίλυση προβλήματος κοντά στα σημαντικά ενδιαφέροντα των μαθητών, ανέδειξε πολλά θετικά αποτελέσματα, ικανοποιώντας την ερευνητική υπόθεση σε όλους τους στόχους της.

Τα αποτελέσματα της περιγραφικής αξιολόγησης ομοτίμων στην εφαρμογή zelexio, συζητήθηκαν στη συνέντευξη του συλλόγου γονέων, καθώς οι γονείς έχουν πρόσβαση στα εκπαιδευτικά δεδομένα της εφαρμογής. Τα σχόλια ήταν επιτιμητικά καθώς υπήρξε ενεργός εμπλοκή όλης της κοινότητας “στην πόλη που μαθαίνει” μέσω των μαθητών (μαθητές,

εκπαιδευτικοί, γονείς, επαγγελματίες της πόλης). Τα ιστορικά κτίρια αποτέλεσαν ένα κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος για τους μαθητές. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων που επιτρέπουν στους μαθητές να ανακαλύπτουν την ιστορική και πολιτιστική σημασία των κτιρίων βοήθησε στην ενίσχυση της συνειδητοποίησης τους για τον πολιτισμό και την κληρονομιά της τοπικής κοινότητας. Η χρήση αυθεντικών περιβαλλοντικών στοιχείων διευκόλυνε την επικοινωνία των μαθητών με το παρελθόν, προωθώντας την αναγνώριση της ιστορικής σημασίας των μνημείων. Έτσι, οι μαθητές ενίσχυσαν σημαντικά τις ικανότητές τους στους τομείς της επικοινωνίας, παρουσίασης και κριτικής σκέψης, ενόσω η ενσωμάτωση των σημαντικών ενδιαφερόντων τους στη διαδικασία μάθησης αύξησε τη συμμετοχή τους και την αυτοπεποίθησή τους. Η διαδραστική δραστηριότητα και η συνεργατική εργασία ενίσχυσαν τις ικανότητές τους να εκφράζουν τις ιδέες τους, να παρουσιάζουν πληροφορίες και να αναπτύσσουν κριτική σκέψη. Επιπλέον, η εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης έδειξε έντονο ενδιαφέρον και συμμετοχή στο έργο των μαθητών, αφού οι οικογένειες ενημερώθηκαν και εμπλέκονταν στη μάθηση των παιδιών τους, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ του σχολείου και της κοινότητας. Η τροποποίηση του σεναρίου για κάθε βαθμίδα ενισχύει τη διάτρεξη της ερευνητικής υπόθεσης για όλους τους στόχους της δημιουργώντας μια επιτυχημένη και καινοτόμο διαδικασία μάθησης.

Συνολικά, η επιτυχία της ερευνητικής υπόθεσης επιβεβαιώνεται μέσω της θετικής ανταπόκρισης των μαθητών και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής της ευρύτερης κοινότητας. Οι εκπαιδευτικές διαδρομές που επικεντρώνονται στην έρευνα, τη συνεργασία και την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών αποτελούν κρίσιμα συστατικά για την ανάπτυξη ποιοτικών διαδικασιών μάθησης, προσφέροντας πρωτοποριακές προσεγγίσεις που ενδυναμώνουν τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τον πολιτισμό και την κοινότητα. Το προτεινόμενο πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τον εκπαιδευτικό στον σχεδιασμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων και στην επιλογή διαδικτυακών εργαλείων κατάλληλων για την παιδαγωγική προσέγγιση που εφαρμόζεται στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης όπως προκρίνουν και άλλες έρευνες (Bassani & Barbosa, 2014).

4. Συμπεράσματα και Προτάσεις

Οι τεκμηριωμένες αλληλεπιδράσεις και παρεμβάσεις στην τάξη, μέσω ομοτίμων, φαίνεται να έχουν επίδραση στα αποτελέσματα των μαθητών στην τάξη. Η αίσθηση της χωρικής παρουσίας του “επισκέπτη” στο πεδίο, η φαντασιακή εξιστόρηση, η διάτρεξη της διαδρομής και ο “σχεδιασμός επι χάρτου” των παιχνιδιών, των διαδρομών και των σεναρίων, προσδίδει σημαντική ωφέλεια στους μαθητές, οδηγώντας τους σε ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητα, μέσω ενός ποιοτικού μαθήματος κοντά στα σημαντικά ενδιαφέροντά τους. Η προτεινόμενη προσέγγιση βελτιώνει τη μάθηση, προσκαλώντας τους μαθητές να ενεργούν ως θεατές, αφηγητές και σεναριογράφοι. Η unplugged στρατηγική διδασκαλίας αντιμετωπίζει την έλλειψη των υλικών εμβυθισμένης μάθησης που απαιτούνται από τα ΑΠΣ, ενώ προσφέρει στους μαθητές αυθεντική μάθηση για το παρελθόν και το παρόν της κοινότητάς τους. Η προσέγγιση αυτή βελτιώνει τη μάθηση, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να αναπτύσσουν τις δικές τους διαδρομές, εξιστορήσεις και αφηγήσεις.

Προτάσεις: Αν και υπάρχει έλλειψη εξοπλισμού, η εφαρμογή ενός unplugged σεναρίου σε διαθεματικό πλαίσιο αποτελεί εφικτή προσέγγιση. Η συμμετοχή των μαθητών στην ολομέλεια και η επιλογή εκπαιδευτικών διαδρομών και μονοπατιών μάθησης κοντά στα σημαντικά τους ενδιαφέροντα αποτελούν καίρια στοιχεία που ενισχύουν την ποιότητα της μάθησης. Η προσαρμοστικότητα του διασκευασμένου σεναρίου επιτρέπει τη συμμετοχή των γονέων και των κατοίκων της πόλης, εκμεταλλευόμενο υπάρχουσας ψηφιακής τεχνολογίας (tablet, mobile), και τεχνολογίες μάθησης (όπως το microbit orientation) μέσω κινητών συσκευών BYOD (Bring Your Own Device). Επιπρόσθετα, η χρήση του θεάτρου φόρουμ, της μάθησης βάση προβλημάτων, και της μάθησης βάσει τόπου εμπλουτίζει το εκπαιδευτικό πλαίσιο, προσφέροντας στους μαθητές διαφοροποιημένες και πολυαισθητηριακές μεταγνωστικές εμπειρίες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ahmadi, N., Peter, L., Lubart, T., & Besançon, M. (2019). School Environments: Friend or Foe for Creativity Education and Research? In C. A. Mullen (Ed.), *Creativity Under Duress in Education? Resistive Theories, Practices, and Actions* (pp. 255–266). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-90272-2_14

Alosaimi, K. (2013). *The development of critical thinking skills in the sciences*. <https://www.semanticscholar.org/paper/b6303b56233931dc2cefb5e52809750d4da5c41>

Bassani, P., & Barbosa, D. (2014). *Experiences with the use of personal learning environments in school settings: mobility and web 2.0 in the final grades of elementary education*.

<https://www.semanticscholar.org/paper/ecfbcd20020b7e6dc9a614f5148d3932d7161dd2>

Beemt, A. V. D., MacLeod, M., & Veen, J. V. (2020). *Interdisciplinarity in Tomorrow's Education*. <https://www.semanticscholar.org/paper/1407f78563bdf6911c2655c9058019245c8a682e>

Bellaubi, F., & Lagunov, A. (2020). A Value-Based Approach in Managing the Human-Geosphere Relationship: the Case of Lake Turgoyak (Southern Urals, Russia). *Human Ecology*, 48(5), 599–608. <https://doi.org/10.1007/s10745-020-00174-0>

Chen, Q., Wang, W., Wu, F., De, S., Wang, R., Zhang, B., & Huang, X. (2019). A Survey on an Emerging Area: Deep Learning for Smart City Data. *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence*, 3(5), 392–410. <https://doi.org/10.1109/TETCI.2019.2907718>

Dean, S. N. (2021). National Park Interpretation and Place-Based Education: An Integrative Literature Review. *Journal of Experiential Education*, 44(4), 363–377. <https://doi.org/10.1177/1053825920979626>

Domínguez-Amarillo, S., Fernandez-Aguera, J., & Fernandez-Aguera, P. (2018). Teaching innovation and the use of social networks in architecture: Learning building services design

for smart and energy efficient buildings. *International Journal of Architectural Research Archnet-IJAR*, 12(1), 367. <https://doi.org/10.26687/archnet-ijar.v12i1.1298>

Duthilleul, Y., Blyth, A., Imms, W., & Maslauskaitė, K. (2018). *Thematic Review: School Design and Learning Environments in the City of Espoo, Finland*. <https://www.semanticscholar.org/paper/30437b48de331fb4691e123e1d1eac077f04740e>

Edwards, B. I., Bielawski, K. S., Prada, R. F., & Cheok, A. D. (2018). Haptic virtual reality and immersive learning for enhanced organic chemistry instruction. In *Preprints*. <https://doi.org/10.20944/preprints201804.0065.v1>

Faridah, D., Thooyibah, L., & Kurnia, A. D. (2020). PROMOTING STUDENTS' CRITICAL THINKING THROUGH PEER FEEDBACK IN ORAL COMMUNICATION CLASSROOM. *Academic Journal Perspective : Education, Language, and Literature*, 8(1), 50–59. <https://doi.org/10.33603/perspective.v8i1.3348>

Feezel, J. D. (2018). The Evolution of Communication Pedagogy. *Journal of Communication Pedagogy*, 1(1), 2. <https://doi.org/10.31446/JCP.2018.02>

Geissler, G., Edison, S. W., & Wayland, J. (2012). *Improving Students' Critical Thinking, Creativity, and Communication Skills*. <https://www.semanticscholar.org/paper/8aa89d584b9e3e1e8eb1acd3c6979b58eb9cabf4>

Gerup, J., Soerensen, C. B., & Dieckmann, P. (2020). Augmented reality and mixed reality for healthcare education beyond surgery: an integrative review. *The Journal of the International Association of Medical Science Educators: JIAMSE*, 11, 1–18. <https://doi.org/10.5116/ijme.5e01.eb1a>

Ismail, M. N., Sapian, A. R., Scriver, P., & Rashid, M. (2017). Translation of social citizenship to architecture & built environment: A methodological review. *PLANNING MALAYSIA JOURNAL*, 15(1). <https://doi.org/10.21837/pmjournal.v15.i6.239>

Khanh, T. T., Kính, K. T., Thu, P. T., Thu, D. M., Tra, A. T., Carlton, K. A., & Lan, D. T. N. (2023, May 15). Theoretical framework on the use of art-inspired pedagogy in early childhood to mitigate urban barriers. *ACEID Official Conference Proceedings*. - The Asian Conference on Education & International Development 2023. <https://doi.org/10.22492/issn.2189-101x.2023.27>

Khan, S. (2017). *An investigation of the concept of critical thinking in the context of a functional English course in a BEd Degree in Pakistan*. <https://www.semanticscholar.org/paper/ea00913ebbc30ed1d0d281e23b00c3e4e00039b5>

Knochel, A. D., & Jordan, A. M. (2021). Spacemakers: Speculative design, public space and monuments. *Visual Inquiry*, 10(1), 49–63. https://doi.org/10.1386/vi_00025_1

Kourtit, K., & Nijkamp, P. (2019). Creative actors and historical–cultural assets in urban

regions. *Regional Studies*, 53(7), 977–990. <https://doi.org/10.1080/00343404.2018.1541077>

Landry-Wegener, B. A., Kaniecki, T., Gips, J., Lebo, R., & Levine, R. B. (2023). Drama Training as a Tool to Teach Medical Trainees Communication Skills: A Scoping Review. *Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges*, 98(7), 851–860. <https://doi.org/10.1097/ACM.00000000000005121>

Lindén, J., Kanninen, M., Kupiainen, R., & Annala, J. (2019). Sensing the same space – spatial understanding and engagement in higher education. *Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift*, 14(27), 83–97. <https://doi.org/10.7146/dut.v14i27.112640>

Liu, Y. T., Zehtabchi, S., & Liteplo, A. S. (2014). Ultrasound and the six thinking hats [Review of *Ultrasound and the six thinking hats*]. *Academic Emergency Medicine: Official Journal of the Society for Academic Emergency Medicine*, 21(8), 920–921. <https://doi.org/10.1111/acem.12438>

Li, Y. (2015). Enhancing undergraduate education through research-based learning: A longitudinal case study. *2015 ASEE Annual Conference and Exposition Proceedings*. 2015 ASEE Annual Conference and Exposition, Seattle, Washington. <https://doi.org/10.18260/p.24010>

Malegiannaki, I., & Daradoumis, T. (2017). Analyzing the educational design, use and effect of spatial games for cultural heritage: A literature review. *Computers & Education*, 108, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.01.007>

Neifachas, S., Butvilas, T., & Kovaitė, K. (2022). Virtual learning environments: Modeling a new learning policy strategy. *Acta Paedagogica Vilnensia*, 49, 98–114. <https://doi.org/10.15388/actpaed.2022.49.7>

Prodanović, M., M., & Gavranović, V., M. (2020). Developing students' language skills through project-based teaching of the languages for specific purposes: A case study. *Inovacije U Nastavi*, 33(4), 136–145. <https://doi.org/10.5937/inovacije2004136p>

Rohm, A. J., Stefl, M., & Ward, N. (2021). Future Proof and Real-World Ready: The Role of Live Project-Based Learning in Students' Skill Development. *Journal of Marketing Education*, 43(2), 204–215. <https://doi.org/10.1177/02734753211001409>

Rohrbach, S., Ishizaki, S., Werner, N., Miller, J., & Dzombak, D. (2013). Improving students' professional communication skills through an integrated learning system. *IEEE International Professional Communication 2013 Conference*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/IPCC.2013.6623906>

Sadeh, A., Feniser, C., & Dusa, S. I. (2020). Technology education and learning in smart cities. In *Developing Technology Mediation in Learning Environments* (pp. 78–95). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1591-4.ch005>

- Silva, H., Lopes, J., Dominguez, C., Payan-Carreira, R., Morais, E., Nascimento, M., & Morais, F. (2016). Fostering critical thinking through peer review between cooperative learning groups. *Revista Lusofona De Educacao*. <https://www.semanticscholar.org/paper/74ed7001f29806b401e5086ca5e3b92899895549>
- Singh, R., & Jankovitz, L. (2018). Effective Project Management Techniques to Prepare Information Professionals for the Future Workforce. In *Project Management in the Library Workplace* (Vol. 38, pp. 279–294). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S0732-067120180000038017>
- Sun, Y., Chan, R. C. K., & Chen, H. (2016). Learning with Geographical Sensitivity: Place-Based Education and Its Praxis. *The Professional Geographer: The Journal of the Association of American Geographers*, 68(4), 574–583. <https://doi.org/10.1080/00330124.2015.1121835>
- Su, Y.-S., Cheng, H.-W., & Lai, C.-F. (2022). Study of Virtual Reality Immersive Technology Enhanced Mathematics Geometry Learning. *Frontiers in Psychology*, 13, 760418. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.760418>
- Tsevreni, I., & Panayotatos, E. (2011). Participatory Creation of a Place-Based Teaching and Learning Methodology for Children’s Participation and Citizenship in the Urban Environment. *Children, Youth and Environments*, 21(1), 293–309. <https://doi.org/10.1353/cye.2011.0044>
- White, D., & Delaney, S. (2021). Full STEAM ahead, but who has the map? – A PRISMA systematic review on the incorporation of interdisciplinary learning into schools. *LUMAT International Journal on Math Science and Technology Education*, 9(2). <https://doi.org/10.31129/lumat.9.2.1387>
- Wong, J., Finan, E., & Campbell, D. (2017). Use of Simulation in Canadian Neonatal-Perinatal Medicine Training Programs. *Cureus*, 9(7), e1448. <https://doi.org/10.7759/cureus.1448>